

MO`G`ULLARNING MOVARAUNNAHR VA TURONZAMINGA HUJUMLARI VA ISTILOLARI

Nurqulova Tahsina

O`z MU Tarix fakulteti Tarix yo`nalishi, 2- bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7743296>

Annotatsiya: Mazkur maqolada Mo`g`ullar imperiyasi va ularning tarixini yoritib beruvchi manbalar haqida so`z yuritiladi. Undan tashqari esa Chingizxon va ularning avlodlari, qo`shinini Movaraunnahr hamda Turonzaminga yurishlari haqida so`z yuritilib o`sha davrni yoritishga harakat qilingan.

Kalit so`zlar: Markaziy Osiyo, O`rta Sharq, To`rt ulus, Chingizxon va uning o`g`illari, Xorazmshoh, Jaloliddin Manguberdi, Temur Malik, Xo`jand va boshqalar.

Ma'lumki, Markaziy Osiyo va O`rta sharq mamlakatlarining XII-XIII asrlardagi tarixiy davrni yoritishda ilmiy manba xizmatini o`taydigan talaygina tarixiy asarlarning mavjudligi tadqiqotchilarga allaqachon ma'lum. Ulardan biri Mirzo Ulug`bek qalamiga mansub, 1425-yilda yozilgan «Tarix-i Arba' Ulus» (To`rt ulus tarixi) asaridir. Asarda Markaziy Osiyo xalqlarining XII-XIII asrlardagi tarixi hamda Mug`ullar imperiyasining to`liq tarixi yoritilgan. Ushbu mavzuga oid yana bir muhim manba oliy nasab va toju taxt sohibi, yirik olim Abulg`ozixonning «Shajarayi turk» asaridir. Bu asar 1663-1664 yillarda yozilgan bo`lib, kirish va 9 bobdan iborat. Asarda Odam Atodan to turklarni qadimgi xonlaridan Mo`g`ul xongacha kechgan xodisalar zikri, Mo`g`ul xondan-Chingizxongacha bo`lgan tarix, Chingizxonning tug`ilganidan to vafotigacha tarixi va uning o`g`illari podsholik qilgan davr hamda Shayboniylar tarixi keng yoritilgan. Ulardan tashqari bu mavzuga oid yana bir muhim manba Herman Vamberining «Buxoro yoxud Movarounnahr tarixi» asaridir. Asarning «Mug`ullar istilosi» Xijriyning 615-624 yillari (1218-1226) bo`limida Chingizxonning Movarounnahrqa qilgan istilochilik harakatlari bayon etilgan. V.G.Yanning «Chingizxon» (Nukus, 1981), «Baty» (Nukus, 1982) va M.Ivaninning «Ikki buyuk sarkarda. Chingizxon va Amir Temur» (Toshkent; fan, 1994 yil) asarlari bu mavzuni o`rganishda muhim manba bo`lib xizmat qiladi. Mo`g`ullar istilosi va Chig`atoy ulusi tarixini arab, fors va boshqa manbalar asosida yoritilib beriladi. Jumladan, arab manbalaridan Jamol al-Qarshiyning «Al-Mulhaqot bi-s-Suroh», al-Umariyning «Masalik al-absar fiy mamalik al-amsar», Ibn Battutaning «Sayohatnoma» asarlari hamda fors manbalaridan Rashid ad-Dinning «Jome' at-tavorix» solnomasi, «Nasabnomayi muluk», Abdulloh Vassobning «Tarixi Vassof», Abu al -Qosim al - Qashoniyning «Tarixi O`ljaytu», Mirxondning «Ravzat us-safo», Hofuzu Abruning «Majmu at - tavorixi », Mirzo Ulug`bekning «Ulsi arba'-yi Chingiziy», «Mu'iz al-ansob»

asarlari hamda turkiy (chig`atoy tildagi) “Tavarixi guzidayi nusratnoma” asarlarida ma`lumotlar uchraydi. Bundan tashqari Juzjoniyning “Tarixi jahonkushoy”, Abulg`oziy Bahodirxonning “Shajarayi turk”, Nasaviyning “Al – komil fit - tarix”, “Siyrat as -sulton Jaloliddin Mankburni” shu va boshqa bir qancha olimlar o`z asarlarida yozib qoldirgan. Ushbu kurs ishining tarixshunosligiga oid juda ko`plab asarlar bo`lib, ular, Bosvortning “Musulmon sulolalar tarixi”, B. Ahmedov “Tarixdan saboqlar”, Iso Jabborovning “Buyuk Xorazmshohlar” , Eshov “O`zbekistonda davlat va mahalliy boshqaruv tarixi”, Sagdullayev A, Mavlonov O` “O`zbekistonda davlat boshqaruv tarixi”, Akbar Zamonovning “O`rta asr tarixiy shaxslarining ayrim noma`lum sahifalari” boshqa ko`plab asarlarda ushbu ish tadqiq etilgan.

Tarixdan Mo'g'ullar¹ haqida juda ko'plab ma'lumotlar mavjud bo'lib, ular menu(menva) nomi ostida Xitoyning Tan sulolasi (618-908) solnomasida ilk bora tilga olinadi. Mo'g'ul atamasi haligacha o'zining ilmiy isbotiga ega emas. Ular Oltoy va Janubiy Sibirdagi turkiy qabilalarga yaqin va qondosh bo'lganliklari ehtimoldan xoli emas. Bu xususda olimlar, turli fikrlarni bildiradilar. Mo'g'ul etnogenezi ham murakkab masala bo'lib, har holda elat sifatida ular XIII asrda yuzaga kelgan bo'lishlari kerak. X-XI asrlarda esa asli Amur daryosi bo'ylarida yashagan 16 ta urug'-aymoqlarga bo'lingan tatan (tatar)larning tarkibiy qismi sifatida ularning bir urug'idan alohida, moxe (mo'g'ul) qabilasi vujudga kelgan deyiladi. Bu qabila tezda kuchayib, 1135-39 yillari Xitoyga qator yurishlarni amalga oshirishadi. Hatto Xitoy imperatorlari 1147 yili mo'g'ullar bilan ittifoq tuzishga ham majbur bo'lishadi. XII asr o'rtalariga kelib Baykal ko'li atrofi, hozirgi Mo'g'uliston hududlarida yashovchi turkiy va tungus-manjur qabilalarining ko'pchiligi mo'g'ullar rahnomasi Yesugay bahodir ta'siriga o'ta boshlaydilar. Lekin unga qarshi turgan tatar, market qabilalarni bo'ysundirish osonlik bilan kechmaydi. Yesugayni tatarlar ziyofat paytida xiyonatkorona o'ldirishgandan so'ng, uning o'g'li bo'lmish Temuchinning ta'siri mo'g'ullar ichida ko'tarila boshlaydi. Temuchin(1155-1227) (mo'g'ulcha, temir ustasi)-kuchli va

¹ Xitoyni Tango sulolasi boshqargan bosqichda yozilgan yozuvlarda mo'g'ulcha atamasi ba'zi qabilalarni nomlagan ko'rinadi. Biroq, bu nom XI asrda, hozirgi Mo'g'ulistonni qamrab olgan Shimoliy Xitoyni boshqargan paytgacha yana tilga olinmadi.

Mo'g'ullar turkiy qabilalar bilan qarindosh edilar. Ular o'ziga xos konfederatsiyani tashkil etgan ko'chmanchi xalq edi. Tartarlar, merkitlar yoki naymanoslar kabi boshqa konfederatsiyalar bilan tez-tez to'qnashuvlar bo'lgan. Uning asl yashash joyi Baykaldan janubi-sharqdagi tekisliklar bo'lganga o'xshaydi. Ular asosan chorvachilikka bag'ishlangan xalq bo'lib, o'zlarining ko'chmanchiligida o'zlari yashagan chodirlarni tashiydigan qabilalarga birlashdilar. Ushbu shahar otliq va kamondan foydalanish mahorati bilan ajralib turardi. Ularning harakatchanligi va tezligiga asoslangan jangchi kuchi har qanday dushmanga duch kelishiga imkon berdi. Shu tufayli ular ba'zi davlatlarga, masalan, IV asrda Yen shohligi yoki Kitan davlatiga, 10-asrda asos solganlar, aksariyat hollarda bu davlatlar bir necha yil davom etgan.

tadbirkor, ayyor sarkarda bo'lib, parokanda qabilalarni turli yo'llar bilan o'z qo'li ostida mustahkam birlashtirgan shaxs edi. 1186 yilda u boshqa bir mo'g'ul sarkardasi Jamuxa yordamida o'zining eski raqibi markitlami bo'ysundiradi. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra bu g'alabadan so'ng mo'g'ul no'yon (harbiy boshliqlar)lari va navkarlari uni olqishlab, mo'g'ul hukmdori-xon deb e'lon qilishgan. XIII asr boshida esa yana bir boshqa kuchli qabila tatarlar ustidan ham g'alaba qozoniladi. Temuchin 1203 yili kerayitlarning xoni O'ngxonni mag'lub etib, qo'ng'iroq va naymanlar ustidan o'z hukmronligini o'rnatdi. Mo'g'ullarni birlashtirish chog'ida Temuchin kuchli harbiy tuzilmani tashkil etdi. Unga ko'ra mo'g'ul qabilalari mingliklarga bo'lingan bo'lib, u butun bir boshli harbiy okrug vazifasiga to'g'ri kelar edi. Okruglar tepasiga sadoqatli kishilar qo'yilar edi. Temuchin juda intizomli, sadoqatli va o'ta jangovar harbiy tuzilmalarni yaratishga muvaffaq bo'ldi. Ularni boshqarishni esa avvalo, o'z o'g'ilari-Jo'chi, Chig'atoy, O'gedey, Tuli, xotini Burte-fujen, safdoshlari Subutoy, Jebelarga topshirdi. O'z hokimiyatini to'liq mustahkamlab olgach Temuchin 1206-yili mo'g'ullarning umum qurultoyi (qurultoy xalq xohishi degan ma'noni anglatgan)ni chaqiradi². Qurultoyda u oliy mo'g'ul hukmdori-xon deb tantanali e'lon qilinib, unga bosh shaman Teb-Tangriy "Chingizxon" degan faxriy nom beradi. Chingiz so'zi tarixchi Rashiddinning yozishicha, kuchli, buyuk degan ma'noni anglatadi.

XII asr oxirlariga kelganda Mo'g'ulistonda yashovchi turli qabila va urug'lar o'rtasida siyosiy kurashlar avj olgan edi. Ularda ayniqsa urug'-aymoqchilik munosabatlari kuchli bo'lib, asosan ko'chmanchi chorvachilik, ovchilik va mol ayirboshlash bilan kun kechirar edilar. 1155 - yilda tug'ilgan Temuchin 1206 - yilda Onon daryosi buyida maxsus chaqirtirilgan qurultoyda Temuchin butun Mug'ulistonning Hoqoni deb e'lon qilindi³. 1207-1208 yillarda Enasoy (Enisey) havzasi, Yettisuv viloyatining shimoliy qismi bosib olinib, u yerdagi uyg'urlar ham to'liq buysundirildi. 1209 yilda Chingizxon Xitoyning shimoli-sharqiydagi Tongg'ut mamlakatiga hujum qilib, katta o'lja va ko'plab odamlarni qul qilib, Mo'g'ulistonga olib ketdi⁴. 1211-1215 yillar davomida esa avval Xitoyga hujum qilib, qudratli Tszin armiyasiga qattiq zarbalar berdi, so'ngra esa Pekin shahrini ishg'ol qildi. Tszin sulolasi ag'darilib, Shimoliy Xitoy Mo'g'ullar davlatiga qo'shib olindi. Mo'g'ulistonda qudratli davlatni tashkil qilgan Chingizxon o'z e'tiborini endi Markaziy Osiyo tomonga qarata boshladi. 1211-yilda uyg'urlar yeri istilo

² [Mo'g'ullar istilosi va zulmiga qarshi kurash \(xorazmiy.uz\)](http://xorazmiy.uz)

³ Абулгозийхон Баходирхон. Шажараи турк. – Т.: Чулпон, 1992. – Б 5

⁴ [Mo'g'ul imperiyasi: kelib chiqishi, joylashishi, xususiyatlari, madaniyati, iqtisodiyoti - Fan - 2023 \(warbletoncouncil.org\)](http://warbletoncouncil.org)

etilgach, Chingizxon Xitoy hududlarini bosib olishga kirishadi. 1215-yilda Shimoliy Xitoy poytaxti Pekin ishig'ol qilinadi. 1217-yilga kelib, Xuanxe daryosining shimolidagi barcha yerlar mo'g'ullar qo'l ostiga o'tadi. 1218-yilga kelib esa Yettisuv hududining qolgan qismi ham mo'g'ullarga tobe bo'ladi. Mo'g'ul hukmdori Xorazmshoh bilan bo'lgan o'z diplomatik aloqasida shu qadar ustakorlik yo'lini tutdiki, bunda uning tomonidan yuborilgan elchilik missiyasi faqat yaxshi qo'shnicilik, savdo-sotiq aloqalarini yaxshilash, mustahkamlashga qaratilgan nomayu samimiy tilaklarni Xorazm hukmdoriga yetkazib turdi. Amalda esa o'z bosqinini qanday yo'llar bilan amalga oshirish choralarini ko'rib bordi, bunga sababu bahonalar izladi. Nihoyat, 1218-yil kuzida Chingizxon jo'natgan, tarkibi musulmon savdogarlaridan iborat 450 kishilik boy savdo karvonining O'trorda Xorazmshoh ishorasi bilan talanishi va yo'q qilinishi mo'g'ullar uchun shunday muhim ashyoi dalil bo'ldiki, bu hoi ikki o'rtada yuz berishi muqarrar bo'lgan katta urushga sabab bo'ldi. Mo'g'ul hukmdori Chingizxon o'zining ko'p sonli qo'shini (ba'zi manbalarda ta'kidlanishicha, uning tasarrufida 600 minglik jangovar armiya to'plangan edi) bilan Movarounnahr sarhadlariga istilochilik yurishlarini boshlaydi. O'zini «Iskandari soniy» (Ikkinchi Iskandar) deb atagan Muhammad Xorazmshoh mo'g'ullar hujumi boshlanishi bilanoq butunlay vahimaga tushib, dushmanga qanday zarba berishni ham, mamlakat mudofaasini tashkil etishni ham bilmay qoladi. 1219—1221 -yillar oralig'ida Movarounnahr va Xorazm hududlari mo'g'ullar asoratiga tushib qoldi.

Ma'lumki, Chingizxon boshchiligida mo'g'ullarning Markaziy Osiyoni bosib olishi ikki bosqichda amalga oshirildi. Asosiy zarba Xorazmshohlar davlatiga qarshi qaratilgan edi. 1218-yilda mo'g'ullar o'zlarining eski dushmani, yaqinda Qoraxitoylar davlatining go'rxoniga aylangan Kuchluk ustidan g'alaba qozonib, natijada Qoraxitoy hududi Mo'g'ullar imperiyasi va Xorazm o'rtasida bo'linib ketadi⁵. 1219-yil kuziga kelib Xorazm bilan urush boshlandi, u 1223-yil bahorigacha davom etdi. Bu davrda Xorazmshohlar davlatining asosiy qismi Hind daryosidan Kaspiy dengizigacha bosib olindi. 1221-yilning 24- noyabrda Jaloliddin Sind daryosiya yaqin joyda mo'g'ullar bilan eng yirik jang bo'ladi. Ushbu jangda Jaloliddin mo'g'ullarning bir necha qismini yanchib tashlaydi⁶. Mo'g'ullarga yana bir necha yil qarshilik ko'rsatgan oxirgi Xorazmshoh Jaloliddin Manguberdi oxir-oqibat mag'lubiyatga uchradi va 1231-yilda vafot etadi. 1219 yili Chingizxon katta va mustahkam qal'a bo'lgan O'trorga yurish qiladi. O'z kuchlarini ikkiga ajratib, ulardan birini O'tror qurshovi uchun qoldiradi,

⁵ Михаил Иванин. Икки Буюк саркарда. Чингизхон ва Амир Темур – Т.: , 2019. – Б.67.

⁶ Akbar Zamonov. O'rta asr tarixiy shaxslarining ayrim noma'lum sahifalari. – Т. : Bayoz, 2019. – Б.20.

qolganiga o'g'li Jo'jiini boshliq etib Signak, O'zgan, Jenda va so'ngra Urganchni zabt etish maqsadida safarbar etadi. 5 ming kishilik askar Sirdaryo bo'lab Binkat va Xo'jand shaharlariga yuborilgan. Chingizxonning o'zi esa asosiy kuchlar bilan suvsiz dashtlar bo'ylab qisqa yo'l orqali Buxoro tomon yo'l oladi. 1220 yilning fevralida Buxoro ishg'ol etiladi⁷. Chingizon shaharni o'z askarlariga talon-taroj qilish uchun topshiradi. Buxoroning ayanchli taqdiri haqidagi mash'um xabar tez orada butun Movarounnahrda yoyiladi. Aholi qo'rquv va tahlikaga tushadi. Xorazmshoh Muhammad qo'rquqlik bilan qochishga hozirlik ko'radi. Samarqand himoyachilariga boshchilik qilgan turk To'g'ayxon Chingizxon xizmatiga o'tishga umid qilib shaharni topshiradi. Mo'g'ullar shaharga bostirib kirib qirg'inbarot uyushtiradilar. Samarqand aholisining faqat to'rtidan bir qismi omon qoladi. 1220-yilning aprelida mo'g'ullar Xo'jandni ishg'ol etadilar⁸. Sirdaryo yaqinida ular Binkatni zabt etadilar. Xo'jand hukmdori Temur Malik mo'g'ullarga qarshi mardonavor kurash olib boradi. U o'zining kam sonli askarlari bilan yo'l-yo'lakay jang qilib Urganchga yetib keladi. 1220-yilning yoziga qadar Movarounnahrning sharqiy va markaziy qismi mo'g'ullar tomonidan bosib olinadi. Xorazmshoh qochadi. U Kaspiy dengizining janubiy qirg'og'idagi Ashura orolida vafot etadi. Urganchda Temur Malik qisqa vaqt davomida xalq lashkarlariga boshchilik qiladi. U Chingizxonga qarshi muvaffaqiyatli kurash olib boradi. 1220-yilning kuzida Chingizxon bir hamla bilan Termizni ishg'ol etadi.

1221-yilning qishida Urganch qamali boshlanadi⁹. Shahar aholisi dushmanga qahramonlarcha qarshilik ko'rsatadi. Urganch taslim bo'lishidan avval Balx va Marv shaharlari zabt etiladi. 1221-yilning yoziga qadar butun Markaziy Osiyo hududi mo'g'ullar tasarrufiga o'tadi. Chingizxon vafotidan so'ng mo'g'ul imperiyasining merosxo'rlar o'rtasidagi taqsimoti natijasida Movarounnahr Chingizxon o'g'li Chig'atoy ulusi deb e'tirof etiladi. Chig'atoy saroyi uchun o'lpon yig'ish vazifasi mahalliy savdogar Mahmud Yalavochga ishonib topshiriladi. XII asr oxirlariga kelganda Mo'g'ulistonda yashovchi turli qabila va urug'lar o'rtasida siyosiy kurashlar avj olgan edi. Ularda ayniqsa urug'-aymoqchilik munosabatlari kuchli bo'lib, asosan ko'chmanchi chorvachilik, ovchilik va mol ayirboshlash bilan kun kechirar edilar. Xorazmshohlar davlati Oloviddin Muhammad podsholik qilgan davrida (1200-1220) Samarqand va O'troni qoraxoniylardan tortib oladi, uzoq G'aznagacha (Afg'oniston janubi) o'z chegarasini kengaytirib, G'arbiy Eron va Ozarbayjonni bo'sundiradi. Dashti Qipchoqning ichkari hududlariga kirib boradi. Ma'lumotlarga ko'ra, 25 dan ortiq

⁷Абулгозийхон Баходирхон. Шажараи турк. – Т.: Чулпон, 1992. – Б 66

⁸Абулгозийхон Баходирхон. Шажараи турк. – Т.: Чулпон, 1992. – Б 66

⁹ 19 сафар ойи 618 йил. - Жамол ал-Қарший. Ал-Мулҳақот би-с-Сурах. В-514 (430а). В. 45.

mamlakat unga qaram boʻlgan. Shu tufayli Oloviddin Muhammad erishilgan ulkan yutuqlardan ortiqcha kibrlanib, oʻzini “Iskandari Soniy”, ya’ni ikkinchi Iskandar deb e’lon qiladi. Mo’g’ullar istilosi arafasida Xorazmshohlar davlatida asli ikkihokimlik oʻrnatilgan edi desak, mubolag’a boʻlmaydi. Mamlakat shohi Oloviddin Muhammad hisoblansada, ichki va tashqi siyosatni olib borishda ikkinchi hokim shohning onasi Turkon xotun hisoblangan. Oloviddin Tekesh vafotidan soʻng Turkon xotun endi davlat va boshqaruv ishlariga har tomonlama, toʻliq aralasha boshlagandi. Mo’g’ullar istilosi arafasida mamlakatning tushkunlikka va tang ahvolga kelgan edi. Chingizxon va Oloviddin davlatlarining elchilari savdo karvonlari saflarida bir birlariga borib, ayni vaqtda turli, kerakli ma’lumotlar toʻplab, aygʻoqchilik vazifalarini ham bajarardilar. Mo’g’ullarning Xorazmshohlar davlatining istilosi arafalarida ikki yirik tarixiy shaxs, hukmdorlar oʻrtasida bir-birini har tomonlama oʻrganishga moʻljallangan ana shunday munosabatlar boʻlib turgan edi. Mo’g’ul istilochilarining Turon zaminga harbiy yurishlari. Oloviddin Muhammadning harbiy xatosi, uning oqibatlarini. Xorazmshoh bilan shartnoma tuzilganidan koʻngli toʻq boʻlgan Chingizxon Pekindan xorazmshohlar davlatiga Umar hoji al-Oʻtroriy, al-Jamol al-Margʻoniy, Faxriddin al-Buxoriy boshchiligida 450 ta musulmon savdogarlardan iborat, har qabilasidan 2-3 tadan vakil boʻlib¹⁰, ular Xorazm mamlakatidagi noyob mollarni Mo’g’iliston uchun tanlash, xarid qilish ishlari bilan shugʻullanishlari lozim edi. Ayni vaqtda, Xorazmshoh davlatiga kelgusida harbiy yurishlar uchun ma’lumot toʻplash maqsadida yuborilgan kishilar ham boʻlishi mumkinligi ehtimoldan holi emasdi. Tarixchi Nasaviyning yozishicha, karvon Oʻtror shahriga etib kelganida shahar hokimi, Turkon xotunning amakivachchasi Inolchiqxon (asl ismi Gʻoyirxon) undagi qimmatbaho mollarni koʻrib, ochkoʻzligi avj olib, niyati buzilib, Xorazmshohga karvondagilar oʻzlarini josusdek tutayaptilar deb shoshilinch xabar yuboradi. Xorazmshoh hokimga karvonni mamlakat ichkarisiga kiritmay, toʻxtatib turish haqida buyruq yuboradi. Lekin Turkon xotun himoyasiga ishongan Inolchiq katta fojeaga qoʻl uradi, ya’ni, uning buyrugʻi bilan karvon qoʻlga olinadi, barcha savdogarlar va boshqa kishilar qatl etiladi. Karvondagi mollarning bari musodara qilinadi. Tasodif tufayli tirik qolgan bir tuyakash Chingizxon huzuriga etib borib, fojea haqida unga xabar berishga muvaffaq boʻladi. Chingizxon va Xorazmshohlar davlati oʻrtasidagi urush 1219 yilda boshlandi. Mo’g’ul istilochilari juda katta kuch va shijoat bilan Oʻtrorni egallashga oshiqdilar. Oʻtror qamali 5 oydan ortiqroq davom etgan va uning himoyasida 80 mingdan ortiqroq askarlar ishtirok etgan. 1219-1221 yillar

¹⁰ Михаил Иванин. Икки Буюк саркарда. Чингизхон ва Амир Темур – Т.: , 2019. – Б.97.

davomida qaqshatgich urushlar natijasida mo'g'ul qo'shinlari Xorazmshohlar davlatini deyarli barcha yerlarini zabt etdilar. Chingizxon 1227-yil¹¹ Xurosondan qaytgach vafot etdi. Xorazmshohning o'g'li Jaloliddin¹² 1221-1231 yillar davomida Chingizxon va uning qo'shinlariga qattiq qarshilik ko'rsatib ko'p talofat etkazdi. Jaloliddin Mayofarikin yaqinidagi Ayndar nomli qishloqqa etib kelganda kurd qaroqchilari qo'lga tushadi. Kurdlar uning bor narsasini olib qo'yadilar. Ularning boshlig'i Jaloliddinni bir uyga qamab, soqchi tayinlab ketadi. Shu paytda bir kurd bu voqeadan xabar topib, Jaloliddin turgan uyga keladi. Bu kishining birodari Hirot qamalida xorazmiylar tomonidan o'ldirilgan bo'lib, u o'ch olish payida yurgandi. Soqchining qarshiligiga qaramay, kurd hech qanday qurolsiz Jaloliddinga nayza sanchib o'ldiradi. Shuncha yillar suronli, tengsiz janglarda, beqiyos jasorat ko'rsatib, ulardan omon chiqqan tengi yo'q bahodir Jaloliddinning hayot yo'li shu tariqa shuhratsiz tugaydi. Bu voqea 1231 yili 17-20 avgust o'rtalarida sodir bo'lgan edi¹³. Lekin, shu narsa aniqki, o'sha davrda Xorazmshoh Jaloliddin Manguberdi mo'g'ullarga qarshi kurashda musulmonlarning suyangan to'g'i edi. Biroq, uning davlati musulmon hukmdorlari o'rtasidagi ichki ziddiyatlar tufayli zavol topdi. Uning bemahal halokati tufayli esa islom dunyosi boshiga mo'g'ul bosqinchilarining yangi-yangi kulfatlari yog'ildi.

Xulosa qilib aytganda, tarixizda Mo'g'ullar sulolasi va ularning istilolari hamda Chig'atoy ulusi undagi vaziyat ushbu maqolada yoritib berilishiga harakat qilindi mazkur ish asosan mo'g'ullarning XII – XIV asrlardagi hayotini ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy va madaniy jihatdan yoritilishiga hissasini qo'shadi. Mazkur ishda mo'g'ullar haqida manba va adabiyotlar tahlili, ushbu davr ustida faoliyat olib borgan olimlar hamda ularning ishlari, turli tillarda yozilgan manbalar haqida batafsil ma'lumot beriladi. Bundan tashqari bu jarayonda mo'g'ullarning Movaraunnahr va Turonzaminga yurushlari davomida brogan jarayonlar, urushlarda xalqning vatanparvar shaxslari ko'rsatgan fidoyilik, dushmanga qarshi nafrat, yuksak vatanparlik g'oyalarini tarannum etuvchi insonlar e'tirof etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1 Абулгозийхон Баходирхон. Шажараи турк. – Т.: Чулпон, 1992. – Б
2. Akbar Zamonov. O'rta asr tarixiy shaxslarining ayrim noma'lum sahifalari. – Т. : Bayoz, 2019. – В.20.
3. Жабборов И. Буюк Хоразмшохлар давлати. 124-б.

¹¹ 14-ramazon 624-yilda (28-avgustda 1227-yil) uning jasadi Mongoliyaga keltirilgan.

¹² Жабборов И. Буюк Хоразмшохлар давлати. 124-б.

¹³ [Mo'g'ullar istilosi va zulmiga qarshi kurash \(xorazmiy.uz\)](http://xorazmiy.uz)

4. Михаил Иванин. Икки Буюк саркарда. Чингизхон ва Амир Темур – Т.: , 2019. – Б.67.

5. Мо'g'ul imperiyasi: kelib chiqishi, joylashishi, xususiyatlari, madaniyati, iqtisodiyoti - Fan - 2023 (warbletoncouncil.org)

6. Мо'g'ullar istilosi va zulmiga qarshi kurash (xorazmiy.uz)

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

